

перспективы развития и совершенствования. 2017. № 5 (23). С. 85-92.

13. Левенцов В.А. Стратегические альянсы как форма институционализации реляционных отношений // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2017. №5 (23). С. 80-84.

УДК 331.5.332:330.16.

DOI

ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА И РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ

**БОЛДЫРЕВ К. А.,
д-р экон. наук, профессор,
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика**

В статье дано обоснование необходимости рассмотрения процесса реализации экономических интересов, связанного со стимулированием научно-технической и инновационной деятельности, сквозь призму влияния фискальной политики государства в инновационной экономике. Рассмотрены инструменты государственной фискальной политики, применяемые для стимулирования научно-технической и инновационной деятельности. Осуществлена теоретико-методологическая и практическая интерпретация условий, создающих рыночно-коммерческие предпосылки для обоснования необходимости рассмотрения процесса реализации экономических интересов сквозь призму влияния фискальной политики государства в инновационной экономике.

Ключевые слова: фискальная политика государства, экономический интерес, инновационная экономика, научно-техническая деятельность, инновационная деятельность.

FISCAL POLICY OF THE STATE AND REALIZATION OF ECONOMIC INTERESTS IN THE INNOVATIVE ECONOMY

**BOLDYREV K.A.,
doctor of Economics, Professor,
Lugansk State University named after Vladimir
Dahl,
Lugansk, Lugansk People's Republic**

The article provides a justification for the need to consider the process of realizing economic interests associated with the stimulation of scientific,

technical and innovative activities through the prism of the influence of the state's fiscal policy in the innovation economy. The instruments of state fiscal policy used to stimulate scientific, technical and innovative activities are considered. A theoretical, methodological and practical interpretation of the conditions that create market and commercial prerequisites is carried out to justify the need to consider the process of implementing economic interests through the prism of the influence of the state's fiscal policy in an innovative economy.

Keywords: *fiscal policy of the state, economic interest, innovative economy, scientific and technical activity, innovative activity.*

Постановка задачи. В поле зрения специалистов и ученых находилась и продолжает находиться процесс инвестиционно-инновационной реализации творческих потребностей и интеллектуальных интересов. Данный процесс касается субъектов предпринимательского и профессионального бизнеса. Однако данный объект исследования не рассматривался сквозь призму влияния фискальной политики государства на процесс формирования и реализации экономических интересов участников различных видов экономических отношений.

Анализ последних исследований и публикаций. В научно-исследовательской литературе анализ проблемы инновационного формирования экономических интересов в основном получил рассмотрение в научных работах таких специалистов и ученых: Н. Архипова, С. Назайкинский, О. Седова, А. Волковой, В. Плотникова, И. Ершовой, А. Кадыровой, Т. Наконечной и др.

Исследовательские вопросы фискальной политики государства получили в научных работах специалистов и ученых: Е. Балацкий, И. Гудков, А. Данилов, Л. Дмитриченко, И. Карпухно, А. Плаксина, Е. Ордынская, В. Греньков, О. Сухарев, Т. Трофимова и др. Ряд ученых дали анализ взаимосвязи показателей фискальной политики и экономического роста, в частности В. Грига рассмотрена взаимосвязь научно-технической и инновационной деятельности с такими экономическими индикаторами как уровень кассового дефицита бюджета и объём прямых иностранных инвестиций. Воздействие фискальной политики на различные макроэкономические показатели в DSGE-моделях рассматривается М. Андреевым и А. Полбиным.

Актуальность. Несмотря на то, что аналитический инструментарий исследования фискальной политики государства предлагался учеными и специалистами, придерживающимися различных концепций, но результаты исследований носили

дискуссионный характер и не вписывались в теории неоинституционализма и постнеоинституционализма, и не отражали методологию концептуального перехода к цифровой экономике. Достижения неоинституциональной экономической теории и новейшие тенденции организационной структуризации мирового рынка позволяют говорить о возможности рассмотрения процесса реализации экономических интересов сквозь призму влияния фискальной политики государства.

Целью данного исследования является обоснование необходимости рассмотрения процесса реализации экономических интересов, связанного со стимулированием научно-технической и инновационной деятельности, сквозь призму влияния фискальной политики государства в инновационной экономике.

Изложение основного материала исследования. Значительное влияние среди экономико-математических моделей, характеризующих взаимосвязи НТП и инноваций и характера развития экономики оказали модели Гроссмана-Хелпмана, Агийона-Ховитта и Янга. В трёхсекторной модели Дж. Гроссмана и Е. Хелпмана предполагается перераспределение человеческого капитала между странами [6].

На идеях Й. Шумпетера базируется модель экономического роста Ф. Агийона и П. Ховитта [7].

Модель А. Янга задает эндогенную величину технологического прогресса, а уровень расходов на исследования и разработки влияют как на темпы экономического роста, так и на функцию полезности для потребителя [8]. На стыке конкурентно-мотивационного взаимодействия рыночной мотивации и коммерческого стимулирования происходит конкурентное и мотивационное сопряжение, переплетение и интеграция их побуждающего действия на участников экономических отношений.

Необходимость применения методов фискальной политики государства для регулирования процесса реализации экономических интересов, связанного со стимулированием научно-технической и инновационной деятельности, обусловлена логикой рыночно-коммерческого обоснования. Так, В. Грига отмечает, что в периоды кризисов большую актуальность приобретают исследования эффективности использования инструментов государственной политики, среди которых для стимулирования научно-технической деятельности и инновационной активности

чаще всего применяется такой инструмент фискальной политики государства, как субсидирование исследований и разработок [9].

Страны ОЭСР используют данный инструмент фискальной политики государства с целью увеличения объёмов исследований и разработок [10]. К. Кейшиг и Е. Риби показали влияние государственных субсидий на стимулирование инноваций, ослабление финансовых ограничений для предприятия в процессе поиска внешнего финансирования [11]. Однако налог на прибыль может являться одним из препятствий для инновационной деятельности предприятий. Дополнительные эффекты от субсидирования рассмотрены в работе Т. Такало и Т. Танаяма [12].

И. Карпухно и А. Плаксина на основе исследования фискальной политики в разных моделях экономической системы обосновали необходимость институциональной модернизации трансформационных экономических систем на основе методов фискальной политики [17].

Следует отметить, что наличие отрицательной разницы между доходами и расходами бюджета большинства стран мира не следует трактовать в негативном аспекте в связи с тем, что покрытие бюджетного дефицита должно осуществляться в процессе эффективного освоения инвестиций и других заимствований, внедрения инноваций, которые принесут дополнительный доход в будущем [9, с. 39].

Особым инструментом фискальной политики государства, который применяется для стимулирования научно-технической и инновационной деятельности, являются налоговые преференции компаниям, осуществляющим научные и опытно-конструкторские разработки. Но в процессе реализации экономических интересов государства и субъектов предпринимательской деятельности негативным моментом является отсутствие взаимосвязи между качеством внедряемого научно-исследовательского проекта на предприятии и размером предоставляемой государством налоговой преференции.

Возникают сложности в оценке эффективности данного инструмента фискальной политики государства, что отмечено рядом ученых, в частности Е. Балацким [14]. С целью оценки эффективности данного инструмента фискальной политики государства применяется, в частности, опрос предприятий, эконометрическое моделирование и другие методы оценки. На основе исследований ученые отмечают наличие зависимости

эффективности налоговых кредитов от условий и обстоятельств их введения [21].

Одной из благоприятных инвестиционно-инновационных предпосылок, которая имеет важное конкурентно-мотивационное значение, является инвестирование финансовых средств в мотивостимулирующее сохранение конкурентно-мотивационной привлекательности компании.

Вместе с тем, инвестирование финансовых средств часто выступает побудительным мотивом формирования инновационных рыночных потребностей покупателей в период, когда компании имеют избыток финансовых средств.

Рассматривая рыночное применение и коммерческое использование менеджментом организаций управления персоналом за счет применения инвестиционных форм и использования инновационных систем стимулирования роста профессионализма и творческой инициативы наемных работников, следует отметить, что при этом конкурентная и мотивационная отдача от социально-институционального действия оплаты труда конкурентоспособного наемного работника, как правило, формируется из двух частей: основная – социальное вознаграждение конкурентоспособному работнику за уровень его профессиональной квалификации, за ответственную и творческую профессиональную деятельность, а также дополнительная – институциональное вознаграждение за финансовые расходы, которые были осуществлены работником во время своей профессиональной подготовки, приобретения своих творческих и интеллектуальных способностей.

Следовательно, основную и дополнительную части оплаты труда конкурентоспособного наемного работника следует облагать налогом по-разному.

В целом можно выделить ряд определенных условий, связанных с созданием предпосылок для реализации конкурентных преимуществ и мотивационных предпочтений в инновационной экономике при регулировании государством процесса реализации экономических интересов, связанного со стимулированием научно-технической и инновационной деятельности, с помощью инструментов фискальной политики. Условия, создающие рыночно-коммерческие предпосылки для обоснования необходимости рассмотрения процесса реализации экономических интересов сквозь призму влияния фискальной политики государства и обеспечивающими реализацию конкурентных

преимуществ и мотивационных предпочтений в инновационной экономике, представлены на рис. 1.

Рисунок 1 - Условия, создающие рыночно-коммерческие предпосылки для обоснования необходимости рассмотрения процесса реализации экономических интересов, связанного со стимулированием научно-технической и инновационной деятельности, сквозь призму влияния фискальной политики государства в инновационной экономике.

Выводы по данному исследованию. Таким образом, осуществлена теоретико-методологическая и практическая интерпретация условий, создающих рыночно-коммерческие предпосылки для обоснования необходимости рассмотрения процесса реализации экономических интересов сквозь призму влияния фискальной политики государства в инновационной экономике.

Следует сделать вывод о том, что процесс реализации экономических интересов, связанный со стимулированием научно-технической и инновационной деятельности, в инновационной экономике необходимо рассматривать сквозь призму влияния фискальной политики государства. Рассмотрены инструменты государственной фискальной политики, применяемые для стимулирования научно-технической и инновационной деятельности.

Список использованных источников

1. Архипова Н.И. Подготовка кадров в условиях развития цифровой экономики: проблемы и решения / Н.И. Архипова, С.В. Назайкинский, О.Л. Седова // Управление человеческими ресурсами: теория, практика, перспективы /под ред. С.И.Сотниковой. – Новосибирск. НГУЭУ, 2018. – С. 38-48.

2. Н.К. Васильева Теоретико-методические аспекты оценки деловой активности сельскохозяйственных организаций / Н.К. Васильева, Е.В. Сидорчукова, О.Е. Артеменкова, О.С. Егорова // ЕГИ. – 2021. – №3 (35). – С. 79-85.

3. Pasinetti, L. Structural Change and Economic Growth / Pasinetti L. – Cambridge, Cambridge University Press, 1983. – 288 p.

4. Vivarelli, M. The economics of technology and employment /Vivarelli M. – Aldershot: Elgar Edwar, 1995. – 184 p.

5. Nelson, R. An evolutionary theory of economic change / Nelson R., Winter S. – Cambridge: Harvard University Press, 1982. – 437 p.

6. Grossman, G. Innovation and Growth in the Global Economy /Grossman G., Helpman E. – MIT, Cambridge MA, 1993. – 359 p.

7. Aghion, P. A Model of Growth through Creative Destruction / Aghion P., Howitt P. // Econometrica. – 1992. – № 60 (2). – P. 323–351.

8. Young, A. Growth without scale effect [Электронный ресурс] /Young A. // NBER Working paper. – 1995. – № 5211. – Режим доступа: <http://www.nber.org/papers/w5211.pdf>.

9. Грига В.Ю. Оценка влияния научно-технической и инновационной деятельности на развитие экономики: эмпирические модели и результаты // Mechanism of Economic

Regulation. – 2015. – № 3. – С. 34-45.

10. Czarnitzki, D. Innovation Policy and Economic Growth [Электронный ресурс] / Czarnitzki D., Toivanen O. – European Union, 2013. – Режим доступа: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2013/pdf/ecp482_en.pdf.

11. Keuschnigg, C. Profit Taxation, Innovation and the Financing of Heterogeneous Firms [Электронный ресурс] / Keuschnigg C., Ribi E. – University of St. Gallen Department of Economics, Working paper series. – 2010. – № 1. – Режим доступа: <http://www1.vwa.unisg.ch/RePEc/usg/dp2010/DP-1001-Ke.pdf>.

12. Takalo, T. Adverse selection and financing of innovations: is there need for R&D subsidies? [Электронный ресурс] / Takalo T., Tanayama T. // Journal of Technology Transfer. – 2010. – № 35. – P. 16-41. – Режим доступа: <http://www.suomenpankki.fi/en/julkaisut/tutkimukset/keskustelualoitteet/Documents/0819netti.pdf>.

13. Андреев М.Ю. Влияние фискальной политики на макроэкономические показатели в DSGE-моделях / М.Ю.Андреев, А.В.Полбин // Финансовый журнал. – 2018. – № 3. – С. 21-33.

14. Балацкий Е.В. Эффективность фискальной политики государства / Е.В.Балацкий // Проблемы прогнозирования. – 2000. – № 5. – С.32-45.

15. Фискальное регулирование экономического развития государства в посткризисный период / Под ред. А.Д.Данилова: Монография. – Киев: Киевский экономический институт менеджмента, 2011. – 242 с.

16. Дмитриченко Л.И. Налоговый механизм регулирования предпринимательской деятельности в аспекте обеспечения экономической безопасности / Л.И.Дмитриченко, Н.Г.Мальцева // Новое в экономической кибернетике. – 2019. – № 1. – С. 184-195.

17. Карпухно И.А. Фискальная политика и государственный сектор в разных моделях экономической системы [Текст] / И.А.Карпухно, А.М.Плаксина // Сборник научных работ серии «Государственное управление» ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – 2018. – № 12. – С. 107-112.

18. Кононенко О.В. Налогообложение в условиях цифровой экономики: вызовы и перспективы / О.В.Кононенко // Вестник Института экономических исследований. – 2020. - № 1(17). – С.147-153.

19. Сухарев О.С. Бюджетные расходы, эффективность и приоритеты развития экономики / О.С.Сухарев // Финансовый

журнал. – 2015. – № 1. – С. 17-28.

20. Трофимова Т.И. Теоретические модели государственной фискальной политики / Т.И.Трофимова. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2003. – 44 с.

21. Lokshin, B., How effective are level-based R&D tax credits? Evidence from the Netherlands / Lokshin B., Mohnen P. // Applied Economics. – 2012. – № 44(12). – P. 1527–1538.

УДК: 332.13

DOI

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ЭКОНОМИКИ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ВАСИЛЕНКО Д. В.,

канд. экон. наук, доцент,

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика

Успешная реализация современных преобразований в социально-экономической сфере города и обеспечение надлежащего уровня качества жизни горожан непосредственно связаны с развитием системы городской демократии и проведением органами городского самоуправления эффективной хозяйственной (экономической) политики. В этой связи повышается значимость города как определенного общественного феномена с присущими ему качествами. Важно понимать, что экономико-правовые аспекты городского хозяйства в рыночных условиях имеют специфику, которая требует особых подходов при ее исследовании.

Ключевые слова: экономика, город, развитие, городское хозяйство, правовой подход, оценка

ECONOMIC AND LEGAL ASSESSMENT URBAN ECONOMY

VASILENKO D. V.,

PhD, Docent,

**SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,**

Donetsk, Donetsk People's Republic

Annotation. Successful implementation of modern transformations in the socio-economic sphere of the city and ensuring an adequate level of quality of